

TARVUZNI TURLI XIL USULLARDA QAYTA ISHLASH

¹Islamov Soxib Yaxshibekovich, ²Djamalov Zohid Zafarovich, ³Xojiyeva Go‘zal O‘ktam qizi

¹q.x.f.d., professor, ToshDAU, ²t.f.f.d., v.b. dotsent, JizPI, ³assistent JizPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177303>

Annotatsiya. Maqolada, tarvuz mahsulotni kompleks qayta ishlash texnologiyasi ilmiy asoslangan. Shuningdek, kimyoviy tarkibiga ko‘ra makro, mikro elementlar tutgan vitamin komplekslari hususida ma‘lumotlar berib o‘tilgan. Qayta ishlash mahsuli tarvuz asali, tarvuz shinnisi, sharbat quyqasi, murabbo, sukat va zefir tayyorlash texnoogiyasi, ishlab chiqarish ritsepturalari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tarvuz asali, shinni, qiyom, sharbat quyqasi, sukat, tarvuz po‘stlog‘i, urug‘, ikkilamchi xom ashyo, tuzlama.

Аннотация. В статье научно обоснована технология комплексной переработки арбузной продукции. Также была предоставлена информация о витаминных комплексах, содержащих макро- и микроэлементы по химическому составу. Приведены технология приготовления продуктов переработки арбузного меда, арбузной патоки, творожного сока, варенья, сахарного сиропа и зефира, рецептура производства.

Ключевые слова: арбузный мед, патока, джем, творожный сок, сахар, арбузная кожура, семя, вторичное сырье, маринование.

Abstract. In the article, the complex processing technology of watermelon products is scientifically based. Also, information was provided on vitamin complexes containing macro and micro elements according to their chemical composition. Processed products of watermelon honey, watermelon molasses, juice curd, jam, sugar syrup and marshmallow preparation technology, production recipes are mentioned.

Key words: watermelon honey, molasses, jam, juice curd, sugar, watermelon peel, seed, secondary raw material, pickling.

Kirish

Oziq-ovqat mahsulotlari inson organizimi uchun juda ahamyatli bo‘lib, har bir oziq ovqat mahsulotlaridan unimli foydalanish, ularni qayta ishlash, ozuqa menerallari sifatida foydalanishni amalda yuqori effektiv tadbiq etish juda muhimdir. Insonlar sevib iste‘mol qiladigan tarvuz ham juda foydali tarkibga ega bo‘lib, uning to‘laqonli barcha qisimlaridan ozuqa mahsuloti sifatida foydalanishimiz mumkin.

Tarvuz sharbatidan asal, shinni, sharbat quyqasi va vino, mevasining pulpasidan murabbo, zefir, po‘stlog‘idan shakarlamalar, urug‘idan yog‘ olinadi.

Tarvuz asalini oddiy uy sharoitida olish – Tarvuzdan tayyorlanishi mumkin bo‘lgan eng qimmatbaxo mahsulotlardan biri bu tarvuz asalidir. Tarvuz asalini olishning eng oddiy usuli-sharbatni qozonlarda qaynatish jarayoni hisoblanib, bu kuygan tarvuz asal ta‘mi bilan jigarrang mahsulotni hosil bo‘lishiga olib keladi. Eng yaxshi sifatli asal yaxshi filtrlash va sharbatni zarralaridan tozalashdan so‘ng olinadi, bu esa yondirilganda yomon ta‘m beradi, uni quyma temir qozonlarda emas, balki tekis, keng tubli mis qozonlarda bir tekisda, past olovda qaynatish kerak. Sharbatni ikki qavatli idishlarda qaynatish yanada samarali bo‘lib, ular orasida qaynoq suv bor bo‘lishi kerak.

Ushbu oddiy ishlov berish usuli bilan 7-10 ta o'rta kattalikdagi tarvuzdan bir chelak sharbat yoki 0,5 kg tarvuzli asal olinadi. Odatda, asal tayyorlash uchun tarvuzning urug'lik ekinlaridan olingan mevalar, ulardan urug'lar ekish uchun tayyorlangan yoki tijorat polizlaridan sotilmaydigan kichik nostandart mevalar ishlatiladi. Nostandart mevalardan olingan urug'lar moyni qayta ishlash uchun ishlatiladi.

Tarvuz shinnisi tayyorlash texnikasi – Tarvuz poliz mahsulotimizda juda ko'plab qandolat tarmog'ida foylanish mumkin bo'lib, tarvuzning shinnisi bunga yaqqol na'muna bo'la oladi. Ilg'or texnologiyalar yordamida deyarli rangsiz tarvuz shinnisini olish mumkin bo'lib, uni ishlab chiqarish jarayoni quyidagicha:

Tarvuz sharbati hajmi 1/3 ga kamayguncha qaynatiladi. Shundan so'ng, qaynayotgan sharbatga toza bo'r kichik qismlarda 1 kg pulpa uchun 50 g miqdorida qo'shiladi, u qobiqsiz, lekin urug'lar bilan olinadi. Sharbat qaynatilgan xamirga o'xshash qog'oz massasi orqali filtrlanadi. Suyak ko'mir qatlami orqali yana filtrlang. Keyin sharbat ikki qavatli havzada Baume bo'yicha 40 ° zichlikda qaynatiladi. Natijada 75% gacha shakarni o'z ichiga olgan bir oz sarg'ish shinni hosil bo'ladi. Sharbatni bo'rsiz qaynatganda, melas (kartoshka yoki makkajo'xori kraxmalini mineral kislotalar bilan shakarlash, so'ngra sharbat quyqalarni tozalash va ularni ma'lum bir zichlikka qaynatish orqali olingan mahsulot) bo'r bilan qaynatilganda nordon ta'mga ega, ammo ko'mirsiz quyuc rangli mahsulot hosil bo'ladi. Mahsulotni 2 marotaba filtrlash yaxshiroq, sifatli natija beradi.

Oddiy tarvuz shinni tarkibida 60% shakar, shu jumladan 45% monosaxaridlar va 15% saxaroza mavjud. Kartoshka melasasiga qaraganda shakar miqdori 11/2 baravar yuqori. Shakar miqdori 55% dan past bo'lgan tarvuzli asal yomon saqlanadi va turar-joylarda oson fermentlanadi.

20 tonna xomashyo qayta ishlangach, 1 tonna asal, 0,8 tonna tarvuz murabnosi, 200 kilogramm quruq urug', 5,4 tonna po'stloq xom ashyosi olinadi.

Tarvuz urug'lari yuqori mahsuldorlikka ega bo'lgan boshqa mashinalarda ham ajratiladi, lekin ularning konstruksiyasi xomashyodan to'liq foydalanishni, xususan, tarvuz sharbatini saqlashni ta'minlamaydi. Shuning uchun tarvuzning ko'p navlarining sharbatini, urug'ini va pulpasini ajratish uchun VSB-3 qovun urug'i ekstraktorlaridan foydalanish, tarvuzni shinniga ishlov berishda esa 4 mm elak teshiklari bo'lgan pomidorni maydalagichdan foydalangan ma'qul.

Sharbatni pulpadan ajratishning eng oddiy usuli - uni qo'llaringiz yoki press bilan siqib, elak va mato orqali filtrlash.

Urug'lar bochkalarda fermentatsiya va drenajlash orqali pulpadan ajratiladi; urug'lar cho'kib ketadi va barrelning pastki qismida to'planadi.

Buning uchun tarvuz sharbatidan sharbat quyqasi tayyorlanadi, u bug'ni dastlabki hajmning 1/3 qismigacha yoki 42 ° Baume qadar tez qaynatiladi va yopiq idishlarda sovutiladi. Bu sharbat quyqasi keyinchalik boshqa meva sharbat quyqasilari kabi saqlanadi. U suyultirilgan holda ichiladi, kekslarga, muzqaymoqlarga va boshqalarga qo'shiladi.

Tarvuz marshmallovi 2 qismli siqilgan pulpa va 1 qismli tarvuz asalining aralashmasini qaynatish orqali olinadi. Qaynatgandan so'ng, 1 kg tarvuz zefiriga 5-7 tomchi meva mohiyati va 3-4 tovuq oqsilini qo'shish tavsiya etiladi. Sovutilgan, qaynatilgan massa to'pga o'raladi, shakli bo'laklarga bo'linadi, ular shakar kukuni va kartoshka uniga sepiladi.

Tarvuzni tuzlash usuli –tuzlash uchun eng yaxshisi kech navlarning pishgan mevalari hisoblanadi; Qurishgan, so'lgan, pishgan yoki chirigan mevalar yaroqsiz.

Tuzlashdan oldin tarvuzlar toza suvda yuviladi va 10-15 joyidan yog'och naqshli igna bilan po'stlog'i teshiladi. Keyin ular sho'rlangan tarvuz bochkasi yoki idishga joylashtiriladi, unga

Baume bo'yicha 8-10 ° gacha bo'lgan osh tuzi eritmasi yoki bir chelak suv uchun 2 stakan tuz miqdorida tayyorlangan eritma solinadi. Tarvuzlar qanchalik katta bo'lsa, sho'r shunchalik kuchli bo'lishi kerak. Meva ustiga ozgina bosim qo'yiladi, ziravorlar qo'shilmaydi;

Umumiy kislotalilik 1-2% bo'lganda va sho'r suvning kuchi 3-5 ° Baume ga tushganda fermentatsiya tugaydi. Ba'zan tuz eritmasini quyishdan oldin mevalar birinchi navbatda toza qum bilan qoplanadi. Bu ularni tuzlashdan keyin deformatsiyadan va sharbatning oqib chiqishidan himoya qiladi. Tuzlangan tarvuzlar 2—6° haroratda saqlanadi.

Quritilgan tarvuz mahsuloti-Quritilgan mahsulotni tarvuzdan havo-quyosh bilan quritish orqali olish mumkin. Buning uchun sog'lom, shirin, normal pishgan mevalarni oling, qobig'ini tozalang, quritilgan tarvuzdan urug'larni olib tashlang, na'muna plitalari yoki boshqa yog'och yuzalarga yotqizilgan 2,5-3,5 sm qalinlikdagi bo'laklarga kesib oling. Bir kundan keyin bo'laklar aylantiriladi, 2-3 kundan keyin ular yana aylantiriladi. 31-34° haroratda va havo namligi 36-38% da quritish davomiyligi 5 dan 7 kungacha bo'lib, tarvuz tilimlarni urug'lari bilan quritish mumkin. Yaxshi quritilgan tarvuz zaif och tomirlar bilan quyuc rangga ega bo'lishi kerak, go'shti esa yumshoq va yopishqoq, shirin ta'mi va o'ziga xos tarvuz hidiga ega bo'lishi kerak. U 27% dan ko'p bo'lmagan namlik va 48% dan kam bo'lmagan shakarni o'z ichiga oladi, kislotaligi 1,3% (olma kislotasi bo'yicha). Urug'li quritilgan mahsulot hosili 14 tonna xomashyodan 1 tonnani, urug'siz esa 26 tonna xomashyodan 1 tonnani tashkil etadi.

Quritilgan tarvuzdan kompotlar, shakarlamalar, qahva va choy o'rnini bosuvchi mahsulotlar tayyorlash mumkin.

Tarvuz chorvachilik uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan foydalanilmayotgan ko'plab chiqindilarni hosil qiladi. Yaxshi tashkil etilgan iqtisodiyotda barcha chiqindilardan foydalanish kerak. Kichik pishmagan yoki is'temolga yaroqsiz mevalar chorvachilikda yoki parrandalar uchun ozuqa sifatida ishlatilishi kerak. Ko'p miqdorda chiqindilar quruq urug'ning ikkinchi darajali xomashyosi bilan shikastlanishi mumkin. Shuni esda tutish kerakki, tarvuz urug'lari hayvonlar tomonidan deyarli hazm qilinmaydi va tashqariga chiqarib yuboriladi, vaholangki ushbu holatda ayrim urug'larning hayotchanligi saqlanib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Кинетика и термодинамика сушки виноградного жмыха // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 130-133.
2. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Оценка эффективности предварительной химической обработки виноградного жмыха и экологические аспекты процесса химического гидролиза // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 133-136.
3. Кемалов А. Ф., Кемалов Р. А., Джамалов З. З., Брызгалов Н. И., Мансуров О. П. Способ получения биоэтанола из виноградной выжимки // Патентное ведомство: RU 2790726. – 2023. – № 2022114365.
4. Джамалов З.З., Кемалов Р.А. Моделирование составе мультиферментного комплекса для получения моносахаридов с высокой степенью конверсии // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 4. – С. 42-48.
5. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Современное состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.

6. Джамалов З.З. Перспективы технологии этанолпродуцирующих микроорганизмов, участвующих в брожении // Актуальные проблемы теории и практики развития научных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 ноября 2022 г., г. Пермь). – Уфа: Аэтерна, 2022, стр. 14-20.
7. Джамалов З.З., Тулибаев А.Н., Кемалов Р.А. Биотехнологический потенциал производства биоэтанола, относительная диэлектрическая проницаемость смесей биоэтанола и бензина в зависимости от температуры и состава // Роль науки и образования в модернизации и реформировании современного общества: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 09 ноября 2022 г.) – Стерлитамак: АМИ, 2022. –стр. 6-11.
8. Джамалов З.З., Мансуров О.П. Перспективные методы в области предварительной обработки лигноцеллюлозы для производства биоэтанола // Новая наука в новом мире: сборник статей III Международной научно-практической конференции (7 ноября 2022 г.) – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – стр. 194-200.
9. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Kinetics and Thermodynamics of Grape Drying // Journal “Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics”. – Belgium, 2023. – № 21. – P. 67-70 (ISSN (E) 2795-7667)
10. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Evaluation of the Effectiveness of the Preliminary Chemical Treatment of Grape Cake and Environmental Aspects of the Chemical Hydrolysis Process // Journal “Eurasian Research Bulletin”. – Belgium, 2023. – № 23. – P. 31-33. (ISSN (E) 2795-7675)